

Revista Portuguesa de Ciências do Desporto
Publicação semestral da Faculdade de Ciências do
Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto
Vol. 4, Nº 2, Setembro 2004 (suplemento), ISSN 1645-0523. Dep. Legal 161033/01

Director

Jorge O. Bento [jbento@fcdef.up.pt]

Editor

António T. Marques [amarques@fcdef.up.pt]

Corpo editorial

Amândio Graça [agraca@fcdef.up.pt]

António Manuel Fonseca [afonseca@fcdef.up.pt]

Eunice Lebre [elebre@fcdef.up.pt]

João Paulo Vilas-Boas [jpvb@fcdef.up.pt]

Jorge Mota [jmota@fcdef.up.pt]

José Alberto Duarte [jarduarte@fcdef.up.pt]

José Alberto Moura e Castro [mcastro@fcdef.up.pt]

José Maia [jmaia@fcdef.up.pt]

José Pedro Sarmento [psarmento@fcdef.up.pt]

Júlio Garganta [jgarganta@fcdef.up.pt]

Olga Vasconcelos [olgav@fcdef.up.pt]

Ovidio Costa [ovidiocosta@mail.telepac.pt]

Rui Garcia [rgarcia@fcdef.up.pt]

Design gráfico e paginação

Armando Vilas Boas [avboas@fcdef.up.pt]

Capa

Fotografia de Armando Vilas Boas [www.avbdesign.com]

Impressão e acabamento

Multitema [www.multitema.pt]

Assinatura Anual

Portugal e Europa: 25 Euros, Brasil e PALOP: 30 Euros (USD 30)
outros países: 35 Euros (USD 35)

Preço deste número

Portugal e Europa: 20 Euros, Brasil e PALOP: 20 Euros (USD 20)
outros países: 25 Euros (USD 25)

Tiragem

1000 exemplares

Copyright

A reprodução de artigos, gráficos ou fotografias
só é permitida com autorização escrita do Director.

Endereço para correspondência

Revista Portuguesa de Ciências do Desporto
Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física
da Universidade do Porto
Rua Dr. Plácido Costa, 91 · 4200.450 Porto · Portugal
Tel: +351-225074700
Fax: +351-225500689
www.fcdef.up.pt
expediente@fcdef.up.pt

A RPCD está indexada no SPORTDiscus e no LATINDEX –
Sistema regional de informação em linha para revistas
científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal.

Consultores

Adroaldo Gaya (Universidade Federal Rio Grande Sul)
Alberto Amadio (Universidade São Paulo)
Alfredo Faria Júnior (Universidade Estado Rio Janeiro)
Almir Liberato Silva (Universidade do Amazonas)
Ana Maria Duarte (Universidade do Porto)
Anthony Sargeant (Universidade Manchester)
Antônio Carlos Guimarães (Universidade Fed. Rio Grande Sul)
António da Paula Brito (Universidade Técnica Lisboa)
António Prista (Universidade Pedagógica Moçambique)
Apolónio do Carmo (Universidade Federal Uberlândia)
Carlos Carvalho (Instituto Superior da Maia)
Carlos Neto (Universidade Técnica Lisboa)
Cláudio Gil Araújo (Universidade Federal Rio Janeiro)
Dartagnan P. Guedes (Universidade Estadual Londrina)
Duarte Freitas (Universidade da Madeira)
Eckhard Meinberg (Universidade Desporto Colónia)
Eduardo Archetti (Universidade de Oslo)
Eduardo Kokubun (Universidade Estadual Paulista, Rio Claro)
Francisco Camiña Fernandez (INEF Galiza)
Francisco Carreiro da Costa (Universidade Técnica Lisboa)
Francisco Martins Silva (Universidade Federal Paraíba)
Gaston Beunen (Universidade Católica Lovaina)
Glória Balagué (Universidade Chicago)
Go Tani (Universidade São Paulo)
Gustavo Pires (Universidade Técnica Lisboa)
Hans-Joachim Appell (Universidade Desporto Colónia)
Helena Santa Clara (Universidade Técnica Lisboa)
Hermínio Barreto (Universidade Técnica Lisboa)
Hugo Lovisolo (Universidade Gama Filho)
Jaime Sampaio (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)
Ian Franks (Universidade de British Columbia)
Jan Cabri (Universidade Técnica de Lisboa)
Jean Francis Gréhaigne (Universidade de Besançon)
Jens Bangsbo (Universidade de Copenhaga)
João Abrantes (Universidade Técnica Lisboa)
José Borges Gouveia (Universidade de Aveiro)
José Gomes Pereira (Universidade Técnica Lisboa)
José Luis Soidán (Universidade de Vigo)
José Manuel Constantino (Universidade Lusófona)
José Vasconcelos Raposo (Universidade Trás-os-Montes Alto Douro)
Juarez Nascimento (Universidade Federal Santa Catarina)
Jürgen Weineck (Universidade Erlangen)
Lamartine Pereira da Costa (Universidade Gama Filho)
Luís Sardinha (Universidade Técnica Lisboa)
Manoel Costa (Universidade de Pernambuco)
Manuel Patrício (Universidade de Évora)
Markus Nahas (Universidade Federal Santa Catarina)
Margarida Matos (Universidade Técnica Lisboa)
Maria José Mosquera González (INEF Galiza)
Mauricio Murad (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Michael Sagiv (Instituto Wingate, Israel)
Pablo Greco (Universidade Federal de Minas Gerais)
Paula Mota (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)
Paulo Farinatti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Paulo Machado (Universidade Minho)
Pilar Sánchez (Universidade Múrcia)
Robert Brustad (Universidade Northern Colorado)
Robert Malina (Universidade Estado Michigan)
Sidónio Serpa (Universidade Técnica Lisboa)
Valdir Barbanti (Universidade São Paulo)
Víctor Matsudo (CELAFISCS)
Víctor da Fonseca (Universidade Técnica Lisboa)
Victor Lopes (Instituto Politécnico Bragança)
Wojtek Chodzko-Zajko (Universidade Illinois Urbana-Champaign)